

INGLIZ TILINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH**Navro'zova Iroda Shodmon qizi**

GulDU akademik litseyi Ingliz tili bosh o'qituvchisi

Mingjigitova Guljahon Adilovna

GulDU akademik litseyi Ingliz tili yetakchi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13383756>

Annotatsiya. Mazkur maqolada interfaol metodlar (guruhlarda ishlash, SVOT analiz, aqliy hujum, akvarium, zinama-zina, idrok haritasi, klaster, o'quvchi o'qituvchi rovida, rolli o'yinlar, keys-stadi, bumerang, suhbat, diskussiya, liderlik maktablari, oratorlik turnirlari, video konferentsiya xususida fikr yuritiladi. Shuningdek, bugungi kundagi chet tillarini, xususan ingliz tilini o'qitish bo'yicha turli qo'llanilayotgan innovatsion pedagogik texnologiyalar mazmuni haqida ham mulohazalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Interfaol, metod, sifat, pedagog, ingliz tili.

USE OF INTERACTIVE METHODS IN TEACHING ENGLISH

Abstract. In this article, interactive methods (work in groups, SWOT analysis, brainstorming, aquarium, ladder, cognitive map, cluster, student in the role of a teacher, role-playing games, case-study, boomerang, conversation, discussion, leadership schools, oratory tournaments, In addition, comments are made about the content of the various innovative pedagogical technologies used in the teaching of foreign languages, especially English.

Key words: Interactive, method, quality, pedagogic, English language.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ**

Аннотация. В данной статье использованы интерактивные методы (работа в группах, SWOT-анализ, мозговой штурм, аквариум, лестница, карта восприятия, кластер, ученик в роли учителя, ролевые игры, кейс-стади, бумеранг, беседа, дискуссия, школы лидерства, ораторские турниры. Кроме того, дается комментарий к содержанию различных инновационных педагогических технологий, используемых при обучении иностранным языкам, особенно английскому.

Ключевые слова: Интерактив, метод, качество, педагогика, английский язык.

Interfaol –yangi mahsulot yaratishga yo'naltirilgan ilmiy, texnologik, tashkiliy, moliyaviy, tijorat tadbirlari majmuasidan iborat bo'lib, ulardan maqsad yig'ilgan bilim, malaka, ko'nikma, texnologiya va ishlab chiqirish asboblarini mana shu yangi mahsulotni keng

miqyosda ishlab chiqarilishiga ishlatish va ta'minlashdir.

Binobarin, ta'limdagi interfaol –yangi kadrlarni yetishtirishga yo'naltirilgan ilmiy, texnologik, tashkiliy, moliyaviy, tijorat tadbirlari yig'indisi bo'lib, ulardan maqsad mana shu yig'ilgan bilim, malaka, ko'nikma, texnologiya va ishlab chiqirish jarayonini yangi kadrlarni keng miqyosda mamlakat iqtisodiyoti uchun yetishtirib berishga yo'naltirish va ta'minlashdir.

Demak, pedagogik innovatsiya yangi maxsulot, ya'ni kadr, mutaxassis yetishtirishga yo'naltirilgan har qanday pedagogik yangilik bo'lib, undan maqsad jarayon yuqori samaradorligini ta'minlashdir. Agar o'qituvchining kundalik pedagogik faoliyatini oladigan bo'lsak, innovatsiya pedagogning o'z faoliyatiga joriy etayotgan hamda ta'lim samaradorligini oshirish va ta'minlashga yo'naltirilgan har qanday yangilikka teng keladi. Aslida, har qanday innovatsiya jamiyat taraqqiyotini ta'minlovchi omil bo'lib xizmat qiladi. Shunga ko'ra, pedagogik innovatsiya bir tomondan ta'lim berishdagi an'anaviylikni undagi yangi qarash hamda g'oyalar bilan boshlab beruvchi asos hisoblanadi. Ta'limda innovatsiya an'anaviylikdan kuch oladi, ammo yangicha usullar bilan ta'lim jarayoni mazmunini va mohiyatini o'zgartiradi. Binobarin, innovatsiya ta'lim sifatini tubdan qayta quradi va ta'minlaydi.

Hozirda ingliz tilini o'rganayotgan talabalarga bir necha metodlar taklif etilmoqda. Ulardan biri –fundamental metoddir. U kamida 2-3 yillik o'qishni, grammatikani chuqur o'rganishni taqozo etadi. Ushbu metod, asosan, professional tarjimonlarni tayyorlashda qo'l kelib, o'qish yakunida talabalar dunyoga «native speaker», ya'ni til egasining(tashuvchisining) ko'zi bilan qarashga erishadilar. Uning asosida til real va to'liq muloqot vositasi sifatida o'rganiladi.

Hozirda fundamental metod o'z maqsadini o'zgartirmagan, ammo boshqa ko'plab metodlar aynan fundamental metod bilan raqobat maydoniga chiqishgan. Ana shulardan biri –lingvosotsiomadaniy metoddir. Mazkur metod tilni ijtimoiy va madaniy muhitda o'rganishni taqozo etadi. Uning tarafdorlari talabalar «o'lik» leksik-grammatik shakllarni o'rganishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'yilishini qoralaydilar. Ularning fikricha, «shaxs –madaniyat mahsulidir».

Demak, til ham. Aksariyat holatlarda tilni ijtimoiy hayot bilan muvofiq. o'rganmaslik ko'pgina xatolarni keltirib chiqaradi. Masalan, ingliz tilini o'rganuvchi talaba bir qarashda grammatik jihatdan to'g'ri bo'lgan “The Queen and Her relatives” iborasini ishlatishi mumkin, ammo britaniyalik fuqaro “The Royal Family” nazarda tutilayotganini qiyinchilik bilan tushunadi. Tilni yaxshi bilmaganlar uchun “Dont you want to go?” va “Would you like to go?” iboralari orasidagi farq uncha katta emas, ammo britaniyalik uchun ular farq qiladi. Aksariyat holatlarda anjumanlarda «Sizni yana qanday masalalar qiziqtiradi?» degan savolni ingliz tiliga «What problems are you interested in?» deya tarjima qilishadi. Ammo ta'kidlash joizki, ingliz tilida

«problems» so'zi salbiy xarakterga ega bo'lib, bunday jumlaning «What issues are you interested in?» deb tarjima qilgan ma'qulroq.

Bugungi kunda Respublikamizda chet tilining o'qitilishi, chet tili o'qituvchilarining bilim va ko'nikmalarini baholashning umumevropa ramkalari tavsiyanomalari (CEFR) ga mos ravishda yangi usul va talablari ishlab chiqildi. Unga ko'ra umumta'lim maktablari va kasb-hunar kollejlari o'quvchilari uchun darsliklar yaratildi. Ushbu talablarga mos ravishda o'quv xonalari stendlar va yangi axborot kommunikativ texnikalar bilan jihozlandi. Chet tili o'rganishga bo'lgan talab ham kundan kunga oshib bormoqda. Chet tili fani to'rt aspectga (o'qish, yozish, tinglab tushunish va gapirish) bo'linib, ularning har biri bo'yicha alohida tushuncha va ko'nikmalar berilmoqda. Ta'lim texnologiyalari, bu ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan umumli foydalanishdir. Shuningdek, ta'lim jarayoniga zamonaviy innovatsion texnologiyalarini olib kirish orqali ta'lim sifati va samaradorligini oshirishni nazarda tutadi. Xususan, chet tilini o'rganishda bunday axborotkommunikatsion texnologiyalardan foydalanishning bir qancha afzalliklari mavjuddir. Til o'rganish va o'qitishda zamonaviy texnologiyaning roli beqiyosdir. Texnologik vositalardan foydalanish chet tili o'rganishning har bir aspect (o'qish, yozish, tinglab tushunish va gapirish)ida qo'l keladi).

Biz bilamizki, hozirgi ta'lim jarayonida o'quvchi sub'ekt bo'lishi lozim. Bunda ko'proq interfaol metodlarga e'tiborni qaratish ta'lim samaradorligini oshiradi. Ingliz tili darslariga qo'yilgan eng muhim talablardan biri talabalarni mustaqil fikrlashga o'rgatishdir. Bugungi kunda ingliz tili o'qituvchilari Amerika Qo'shma Statlari, Angliya pedagoglari tajribasiga tayangan holda quyidagi innovatsion metodlardan foydalanib kelishmoqda:

“Muammoli vaziyat yechimi” (Creative Problem Solving) bu usulni qo'llash uchun hikoyaning boshlanishi o'qib beriladi qanday yakun topishi o'quvchilar, talabalar hukmiga havola qilinadi;

“Quvnoq topishmoqlar” (Merry Riddles) o'quvchilarga topishmoqlar o'rgatish Ingliz tilini o'rgatishda muhim ahamiyatga ega, ular o'zlariga notanish bo'lgan so'zlarni o'rganadilar va o'ylab topishmoq javobini topadilar;

“Tezkor javob” (Quick answers) o'tilgan dars samaradorligini oshirishda yordam beradi;

“Chigil yozdi” (“Warm-up exercises”) o'quvchilarni darsga qiziqtirish uchun sinfda har xil o'yinlardan foydalanish;

“Pantomima” (pantomime) bu usul juda qiyin mavzular tushuntirilishi kerak bo'lgan darsda yoki yozma mashqlar bajarilib, talabalar charchagan paytda foydalanilsa bo'ladi;

“Hikoya zanjiri” (a chain story) usuli o'quvchilarning og'zaki nutqini o'stirishda yordam beradi;

“**Rolli o’yinlar**” (Acting characters) bu usul darsning barcha tiplarida qo’llanilishi mumkin.

Hunarga o’rgatish uchun “**Interpreter**”, “**Translator**”, “**Writer**”, “**Poet**” kabi kasbdagi kishilar darsda ishtirok etishib o’quvchilar bilan suhbatlashishlari mumkin;

“**Allomalar yig’ini**” (Thinkers meeting) U.Shekspir, A.Navoiy, R.Burns kabi shoirlar va yozuvchilarni “taklif qilish” mumkin. Bunday paytda ular aytib ketgan hikmatli so’zlardan darsda foydalanish yoshlarni komil inson bo’lib tarbiyalanishiga yordam beradi;

“**Rasmlar so’zlaganda**” (When pictures speak) usuli ancha qulay bo’lib, ingliz tilini o’rgatishda, talaba, o’quvchilarning og’zaki nutqini rivojlantirishda yordam beradi, buning uchun mavzuga oid rasmlardan foydalanish lozim;

Kviz kartochkalari (quiz cards) o’quvchilarning soniga qarab kartochkalar tarqatiladi va hamma talabalar bir vaqtda darsda ishtirok etish imkonini beradi bu esa vaqtni tejaydi.

Xulosa o’rnida shuni ta’kidlash joizki, har bir innovatsion texnologiya o’ziga xos afzallik jihatlari egadir. Bunday usullarning barchasida o’qituvchi va o’quvchi o’rtasidagi hamkorlik, o’quvchining ta’lim jarayonidagi faol harakati ko’zda tutiladi. Pedagogik innovatsion texnologiyalarning yana bir o’ziga xos xususiyati o’quvchi faoliyatining ustuvorligida, ta’lim jarayonida talaba yoki o’quvchining asosiy figura ekanligidadir. Ta’lim jarayonida bilish, leksik, grammatik, talaffuz tushunchalarni to’g’ri shakllantirish, o’quvchi ongida bilimlar sistemasini, o’z-o’zini nazorat qilish ko’nikmasini to’g’ri tarkib toptirish innovatsion pedagogik texnologiyalarning tarkibiy qismidir. Hozirgi kunda ta’lim jarayonidagi eng samarali, o’qituvchi pedagoglar ko’zlagan maqsadlarga erishishning kafolatlangan o’qitish uslublari, o’quvchi talabalarda mustaqil fikrlash, erkin qaror chiqarish ko’nikmasini shakllantiradigan, ularni muammolarini yechishlari, turli vaziyatlardan qiynalmasdan chiqib ketishlari uchun zamin hozirlashga qodir bunday o’qitish uslublari pedagogik texnologiyaning eng ilg’or xususiyatidir. Bugun mamlakatimizda yurtboshimiz tashabbuslari bilan mamlakatimizda til o’rganishga katta e’tibor berilmoqda. Yuqoridagilarga nazar soladigan bo’lsak yurtimiz taraqqiyotda tilning nechog’lik ahamiyatli ekanligiga yana bir karra amin bo’lamiz.

REFERENCES

1. Postanovlenie «O merax po dalneyshemu sovershenstvovaniyu sistemi izucheniya inostrannix yazikov». –T.: UZINFORM. (20.01.2020).
2. Balan D.V. Svyaz mejdu temperamentom i trudnostyami v izuchenii inostrannogo yazika. –Minsk: LUCH, 2017. S.112.

3. Mikisheva T.V. Osnovnie problemi v izuchenii angliyskogo yazika distantsionno. – M.: Novoe slovo v nauke i praktike: gipotezi i aprobatsiya rezultatov issledovaniy, 2014. No4. S.56.
4. Mirzaeva X. O'qituvchilarining pedagogik faoliyatini ingliz tili o'qituvchilari misolida tashkil qilishda xorijiy pedagogik tamoyillardan samarali foydalanish// Проблемы i perspektivy razvitiya filologicheskoy nauki na sovremennom etape. Navoyi, 2018. B. 97